

Salomone e la Regina di Saba: vera sapienza è l'incontro tra saperi diversi con dono reciproco di conoscenze

Cristina Montesi
Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: interdisciplinarietà, biodiversità scientifica

Classificazione JEL: A12

Introduzione

Il racconto biblico dell'incontro tra Re Salomone e la Regina di Saba (1 *Re* 10) (2 *Cr* 9) si può utilizzare come felice metafora del fatto che il *dono reciproco di conoscenze, l'ascolto, il dialogo* tra discipline, culture, visioni diverse del mondo, siano alla base della vera *sapienza*. Quattro sono i progetti di ricerca in corso all'insegna della *interdisciplinarietà*:

L'usura e il valore del tempo e del lavoro: da Dante Alighieri a Christine Lagarde (in collaborazione con Prof.Marcello Signorelli, Dipartimento di Economia)

Vilfredo Pareto: tra logica e non logica

Lo scoiattolo e il funambolo. Robert Michels interprete di Georg Simmel (in collaborazione con Prof.Raffele Federici, Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale).

Federico Caffè economista civile?

Metodi

La ricerca di interdisciplinarietà all'interno di tutti i filoni di ricerca investigati verrà effettuata in termini qualitativi attraverso lo studio delle opere dei "classici" chiamati in causa, lo studio di tutta la letteratura scientifica esistente sugli argomenti (sempre secondo una pluralità di vari punti prospettici), la consultazione di rapporti di istituti di ricerca internazionali per attualizzare la trattazione dei temi.

Risultati

Tutte queste ricerche sono, nel loro insieme, accumulate da una stessa filosofia della scienza: la ricerca di *interdisciplinarietà*, la ricerca di un incremento di *biodiversità scientifica* all'interno di ogni scienza, la ricerca di

soggettività femminile nell'interpretazione del mondo. I temi investigati tendono infatti a valorizzare la riscoperta di quei "classici" che combattono il riduzionismo, tendono a far risplendere filoni eterodossi di pensiero economico (Economia civile), tendono a riattualizzare la modernità e validità di autori di matrice keynesiana come Federico Caffè che, per il loro afflato etico, anticipano temi, valori, modalità di intervento che sono in linea anche con l'Economia civile contemporanea.

Bibliografia

- AA.VV., 1949. Vilfredo Pareto. L'Economista e il Sociologo. Casa Editrice Rodolfo Malfasi, Milano.
- Caffè, F., 1986. In difesa del Welfare State. Saggi di politica economica, Rosenberg&Sellier, Torino.
- Le Goff, J., 2003. La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere. Laterza, Bari-Roma.
- Morgan, A., 1990. Dante and The Medieval Other World. Cambridge University Press, Cambridge.
- Simmel, G., 1934. L'intersecazione dei cerchi sociali. In: Michels; R. (Ed.), Politica ed Economia, vol. XII. Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, pp. 267-306.
- Simmel, G., 2019. Filosofia del denaro. Ledizioni, Milano.

DOI 10.5281/zenodo.10053586